

**"அறியப்படாத சுதந்திரப் போராட்ட ஆளுமையில் வாழும் கலைமாமணி -
கிருட்டிணம்மாள் செகந்நாதன்"**

திருமதி.மு.சண்முகவடிவு எம்.ஏ., எம்.எட்., யு.சீ.சி- நெட்.,டி.எப்.ஏ.,டி.சீ.டி., எப்.எச்.எல்.சி.

தமிழ்த்துறை,உதவிப் பேராசிரியர்,

நாடார் மகாஜன சங்கம் சேர்மத்தாய்வாசன் மகளிர் கல்லூரி மதுரை-12

Abstract :

Today we are living a pleasant life. There are innumerable freedom struggle personalities who have been the root of this and guided us. They did not live for themselves but for the unity of the world and for everyone to live a healthy life, they sacrificed their body, material and spirit for the liberation of the country. This study explains the news about unknown personalities among them.

முன்னுரை:

இன்று நாம் இனிமையான வாழ்வை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம். இதற்கு ஆணிவேராக இருந்து நம்மை வழிநடத்திய சுதந்திர போராட்ட ஆளுமைகள் எண்ணிலடங்காதவர்கள். இவர்கள் தங்களுக்காக வாழாமல் உலக ஒற்றுமைக்காகவும் அனைவரும் நலமான வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்ற அவாவினாலும் தங்கள் உடல் ,பொருள் ,ஆவி அனைத்தையும் நாட்டின் விடுதலைக்காகக் ஈந்தனர்.இவர்களில் அறியப்படாத ஆளுமைகள் குறித்த செய்திகளை விளக்குவதாக இந்த ஆய்வு உள்ளது. **ஆளுமையின் அகல்விளக்கு:**

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பட்டிவீரண்பட்டிக்கு அருகாமையிலுள்ள அய்யங்கோட்டையை பூர்வீகமாகக் கொண்டவர் கிருட்டிணம்மாள் செகந்நாதன்.இவர் 1926 ஆம் ஆண்டு இராமசாமி நாகம்மாள் இணையர் ஈன்றெடுத்த மாற்றுக் குறையாத தங்கம்.ஏழைப் பெண்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றிட அரும்பாடு பட்ட சாதனை சிற்பி.தனது பதினோராம் வயதில் தந்தையை இழந்து அன்னையின் அரவணைப்பில் வளர்ந்த இவர் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் வறுமை தன்னை வாட்டினாலும் தொடர்ந்து கல்வி கற்று சமுதாயத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று கருதினார்.தனது தாய் அன்றாடம் படும் துயரங்களை பார்த்தபோது தான் ஒரு போதும் திருமணம் செய்து கொள்ள போவதில்லை என நினைத்து மதுரையில் தட்டிப் பள்ளியில் சேர்ந்து படித்தார்.மேல்நிலைப் படிப்பை செளந்தரம்மாள் உண்டி உறைவிடப் பள்ளியில் பயின்றார்.மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் கல்லூரி படிப்பை முடித்த முதல் பெண் சிங்கம் இவரே.ஆசிரியர் பயிற்சியை சென்னையில் பயின்றார்.தனது கடின உழைப்பால் கல்லூரி வரை படித்து முடித்தார். "கல்வியால் தான் சமத்துவத்தை அடைய முடியும்" -1என்ற சட்ட மாமேதை அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் பொன்மொழியை உண்மையாக்கிய பேரொளி.

நினைத்ததை முடிக்கும் குணம்:

அம்மையார் அவர்கள் காந்தியக் கொள்கையால் பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்டார்.சௌந்தரம் அம்மாவும் இவரும் இணைந்து சிறு வயதிலேயே திருமணம் செய்து இளம் விதவைகளான பெண்களை மீட்டு அவர்களுக்கு மறுவாழ்வு கொடுத்தனர்.அவர்களுக்கென்று ஒரு ஆசிரமத்தை உருவாக்கினார்கள். அவர்களுக்கு அன்றாடம் இரவு பாடங்களையும் கைத்தொழில்களையும் கற்றுக் கொடுத்து மறுவாழ்வு அளித்த மகத்தான தெய்வம் இவர்கள். நான்காம் வகுப்பு வரை படித்தால் ஆசிரியர் அல்லது செவிலியர் ஆகலாம் இதை மனதில் வைத்து அவர்களுக்கு கற்பித்தார்.குடியினால் பல குடும்பங்கள் சீர்கேடு அடைந்ததை இவரால் ஏற்றுக்கொள்ள இயலவில்லை.1930 ற்கு பிறகு சுதந்திர போராட்டம் இந்தியா முழுவதும் பரவியது தொடர்ந்து இதில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்ட அம்மையார் 1942 ல் ஒத்துழையாமை இயக்கம்,மது விலக்கு,வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தில் கலந்து கொண்டு பாதயாத்திரை சென்றார்.இதனால் ஆங்கில அரசால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.இந்தியா விடுதலை பெறும்

வரை நான் திருமணம் செய்து கொள்ள போவதில்லை என்று உறுதியோடு இருந்த அம்மையாருக்கு இவரை போலவே உறுதிமிக்க காந்தியவாதி வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் எளிமையான முறையில் வாழ்ந்து வந்த சங்கரலிங்கம் செகந்நாதன் ஐயா அவர்களின் அறிமுகம் கிடைத்தது. இருவர் மனமும் ஒன்றிணைந்தது." நாம் மண்பாண்டங்களாகவே இருக்க வேண்டும் எதற்கும் ஆசைப்படக் கூடாது." நாம் ஓர் இருப்பிடத்தை விட்டு வேறு இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் எதையும் எடுத்து செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மண்பாண்டங்கள் என்றால் உடைத்து விட்டு போற இடத்தில் புதிது வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்றும் எனது கொள்கை உனக்கு பிடித்திருந்தால் நாம் இருவரும் கைகோர்க்கலாம்"-2 என்று கூறினார். இறைவனின் திருவருளால் சுதந்திரத்திற்குப் பின் 1950 வது வருடம் எளிமையான முறையில் திருமணம் நடைபெற்றது. திருமணத்திற்குப் பின் பல வருடங்கள் ஒன்றாக வாழும் சூழல் அம்மையாருக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனாலும் மற்றவர்கள் வாழ்வில் ஒளியூட்டும் ஆதவனுக்கு மகழ்விற்கு குறை ஒன்றும் இல்லை என்றே கூறலாம்.

பூமிதான இயக்கப் போராளி:

நிலமற்ற விவசாயக் கூலித் தொழிலாளர்களுக்கு அதிக அளவில் நிலம் வைத்துள்ளவர்கள் தாமே முன்வந்து நிலங்களை கொடுக்க வேண்டும். இதுவே பூமிதான இயக்கத்தின் கொள்கைகள். இதன் தந்தையாகிய ஆச்சார்யா வினோபாபாவே 1942 ல் நிலமற்றவர்களுக்கான பாதயாத்திரை போராட்டத்தை உருவாக்கினார். அம்மையார் அதில் கலந்து கொண்டு சிறை சென்றார். "நாள் முழுவதும் வெயிலில் பாடுபடும் ஏழை விவசாயிகளுக்கு ஒரு ஏக்கர் நிலமாவது ஒரு காணியாவது சொந்தமாக இருக்க வேண்டாமா?"-3 என்ற வினாவினைத் தொடுத்து உழுவனுக்கே நிலம் சொந்தம் என்று முழங்கி அதனைப் பெற்றும் கொடுத்தார்கள். இதற்காக பல காத தூரம் நடைபயணம் மேற்கொண்டு கடுமையான போராட்டங்களையும் சந்தித்தார்கள். உழவர்கள் மிகவும் பல கொடுமைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். இதனை எதிர்த்து பூமிதான இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டு இதில் அதிக நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் தங்களுடைய நிலங்களை குறைந்த விலையில் கொடுக்க வேண்டும் என்று போராடி நிலங்களை பெற்று உழவர்களுக்கே கொடுத்தார். 1968 ஆம் ஆண்டு நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கீழவெண்மணி கிராமத்தில் உழவர்கள் கூலியை உயர்த்திக் கேட்க கொடுக்க மறுத்த ஆதிக்ககாரர்கள் 44 பேரை அவர்களை ஒரே குடிசையில் வைத்து நெருப்பிட்டு கொளுத்தி படுகொலை செய்தனர். இதனை அறிந்த அம்மையார் உள்ளம் துடித்து அந்த ஊருக்கே சென்று அங்கேயே தங்கி நிலவுடைமைக்காரர்களிடம் போராடி கட்டாயம் நிலங்களை ஏழை விவசாயிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறி அவர்களுக்கு அதை பெற்றுக் கொடுத்தார். 1981 ல் Land for the Tillers freedom லாபிட்டி -'நிலத்தை உழும் உழவனுக்கே நிலம் சொந்தம்' என்ற கொள்கையின்படி நாகப்பட்டினத்தில் 19 கிராமங்களில் 1112 ஏக்கர் நிலங்களை வங்கியின் மூலம் கடன் பெற்று நிலவுடைமைக்காரர்களிடமிருந்து வாங்கி 1112 குடும்பங்களுக்கும் கொடுத்தார். குறைந்த அளவு பணத்தை வங்கியில் செலுத்திக் கொண்டே வந்தால் கடன் முழுவதும் நிறைவடையும் தருவாயில் நிலம் சொந்தமாகிவிடும். தனது பெயரில் நிலம் இருப்பதை ஒவ்வொருவரும் தனக்கு கிடைத்த வரமாகவே கருதினர். அந்த வரத்தைக் கொடுத்த தெய்வம் அம்மையாராவார். 1982 முதல் 1986 வரை 175 நில உரிமையாளர்களிடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி 5000 ஏக்கர் நிலத்தை 5000 குடும்பங்களுக்கு கொடுத்து அவர்களுக்கு பத்திரமும் பதிந்து கொடுத்தார்.

கிருட்டிணம்மாள் செகந்நாதனின் நிகரற்ற சேவைகள்:

காந்தியக் கொள்கையாலும் பூமிதான இயக்கத்தாலும் எளிமையான வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றியதாலும் 1950 இல் இணைந்தது இரு உள்ளம். கலப்பு

திருமணம் செய்து கொண்டு உலகிற்கே ஒரு விடியலை ஏற்படுத்திக் கொடுத்த இணையர் இவர்கள்.இணைந்தே பல போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றனர். பூமிகுமார்,சத்யா என்ற இரு வரங்களை பெற்றெடுத்த புண்ணியவான்கள்." விதை ஒன்று போட்டால் சுரை ஒன்றா முளைக்கும் "-4 என்ற முதுமொழிக்கு ஏற்ப தாய் தந்தை போலவே இவர்கள் இருவரும் தொண்டுள்ளத்தோடு அரசு மருத்துவர்களாகி இவர்கள் ஏழை மக்களுக்கு பல சேவைகளை செய்து வருகின்றனர்.

அடிப்படை உரிமைகளாகிய உணவு,உடை ,உறைவிடம் இவை அனைத்தும் உழைக்கும் மக்களுக்கு மிகவும் அவசியம் என்பதை அம்மையார் உணர்ந்து "தன்மானத்துடன் வாழ்வதற்கு ஒரு மனிதனுக்கு வீடு அவசியம்" ஒரு தரமான வீடு இருந்தால் அவன் வாழ்வில் பாதி சிரமங்கள் குறைந்துவிடும்"-5 என்று எண்ணி "இந்த நாட்டினுடைய உரிமையாளன் என்றால் அவனுக்கு ஒட்டுரிமை இருக்கு ஆனா வீடு இல்லை"-6 இதை நீக்க வேண்டும் என நினைத்த அம்மையார் 50 விழுக்காடு வீட்டின் உரிமையாளரும் 50 விழுக்காடு அரசாங்கமும் கொடுக்க வேண்டும் ."வீட்டின் பத்திரம் பெண்கள் பெயரிலேயே பதிய வேண்டும் வீடு கட்டி முடிக்கும் வரை மது அருந்த மாட்டேன் என்று குடும்ப தலைவர் சத்தியம் செய்து தர வேண்டும்"-7 என கூறி 50 வீடுகளுக்கு அடித்தளம் இட்டார் .இன்று 2500 வீடுகள் கட்டுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்துள்ளார் அம்மையார்.

இறால் பண்ணைகளை ஒழிக்க நடந்த போராட்டத்தில் தனது கணவர் செகந்நாதன் கடுமையான உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொண்டார். போராட்டத்தை கைவிடக்கோறி ஆங்கில அரசு கேட்டுக் கொண்டது.ஆனால் அதற்கு மறுத்து விட்டதால் கடுமையாக தாக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.அங்கு சரியான மருத்துவமுறைகள் அவருக்கு கொடுக்க இயலவில்லை.உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்த நிலையிலும் தனக்கு அனைவருக்கும் கொடுக்கும் மருத்துவத்தையே தனக்கும் கொடுத்தால் போதும் என்று கூறினார் .இதனால் இறால் பண்ணைகள் நீக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதாக கூறி இவரை விடுதலை செய்தனர்.ஒரு இறால் பண்ணை என்பது பத்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பளவை பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கக்கூடியது. விவசாயம் செய்ய இயலாமல் போய்விடலாம்.மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் எந்த திட்டமும் செயல்முறை படுத்தக் கூடாது என்பதில் இணையர் இருவரும் உறுதியாக இருந்தனர்.கடற்கரைகளையும் பாதுகாத்தார்கள் .நம்மை வாழ வைக்கும் இயற்கையை எப்போதும் நேசிக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டவர்கள்.

விருதுகளின் விருட்சம்:

தன்னிகரற்ற சேவைகள் பல செய்துகொண்டே இருக்கும் நமது அம்மையார் அவர்களுக்கு அவர்களின் சேவை மென்மேலும் சிறக்க பல விருதுகளை வழங்கி சிறப்பித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

- 1989 -ஆம் ஆண்டு பத்மபூர் விருது
- 2008-ஆம் ஆண்டு வாழ்வுரிமை விருது ஸ்வீடன் நாட்டில் வழங்கப்பட்டது.
- 2013-ஜமன்லால் விருது, ஒபஸ் விருது
- 2020- ஆம் ஆண்டு பத்ம பூசண் விருது
- 2020- ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க பல்கலைக்கழகம் "ரைட் லைவ்லி"நோபல் பரிசுக்கு இணையானது

இவை அனைத்தும் அம்மையார் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விருதுகளில் குறிப்பிடத்தக்க விருதுகள் ஆகும்.எண்ணிலடங்காப் பல்வேறு விருதுகளை பெற்றாலும் அம்மையாருக்கு அதில் எல்லாம் பெருமையில்லை அனைவருக்கும் அனைத்தும் சமமாக கிடைப்பதில் உள்ள மகிழ்வு தான் விருது என்கிறார்.இந்தப் பேப்பரில் என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டு 95 வயதை கடந்த போதிலும் அதே உற்சாகத்துடன் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.கஜா புயலில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இயற்கை இடர்பாடுகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்று இன்றும் பல திட்டங்களையும் அதற்கான செயல் முறைகளையும் அம்மையார் அவர்கள் கூறினார்கள்.

முடிவுரை:

வாழும் கலைமாமணி கிருட்டிணம்மாள் செகந்நாதனின் சேவைகளை ஓர் ஆய்வு கட்டுரையில் உள்ளடக்கி விட இயலாது.ஒவ்வொன்றும் ஒரு வரலாற்று பெட்டகம் மகாத்மா காந்தி ,கர்மவீரர் காமராசர்,பி.கக்கன் இவர்கள் இன்று உயிரோடு இருந்திருந்தால் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டு எத்தனையோ கிருட்டிணம்மாள் செகந்நாதன்களை உருவாக்கியிருப்பார்கள்.சாதிமதம் ஒளிந்திருக்கும் அனைவரும் "ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்" என்று வாழும் சூழல் ஏற்பட்டு இருக்கும்.அம்மையார் அவர்கள் நூறு ஆண்டுகள் கடந்தும் வாழ வேண்டும் என்று மனம்நிறைந்து வணங்கி மகிழ்கின்றோம்.இன்றும் காந்திய வழி ,வினோபா வழி, மார்ட்டின் லூதர் கிங் வழி, பாம்பாட்டி சித்தர், பாரதியார் என்று அனைவருடைய வழியையும் பின்பற்றி அனைவரையும் வாழ வைக்கும் ஆதவனஜ போற்றுவோம்.

பார்வை நூல்கள்:

1. சுதந்திரத்தின் நிறம்- லாரா கோப்பா -இத்தாலி : தமிழில் பி.ஆர்.மகாதேவன்
2. விக்கிப்பீடியா செய்தி தொகுப்பு
3. தொலைக்காட்சி பதிவுகள்